

Focus Groups 4

Vědecké poznání jako cíl dezinformací

NMS

23.01. (1080p), vygenerováno TurboScribe, neupraveno.

[Moderátor]

Super, děkuji moc krát. Tak to bude vypadat. Nebudeme tady dělat kolečka, jako ve škole.

Ale pojďme se nějak střídat. Začneme teda z ostra. Probereme si ty témata, které jste vlastně vyplňovali v tom dotazníčku.

Mě bude vždycky třeba, ale jenom stručně. O tom by se mohlo hovořit hodiny a hodiny. A ještě by to nekončilo.

Abych si jen zmapoval. Čemu třeba věříte a čemu naopak nevěříte. Tak pojďme na COVID a vakcíny.

Hodně se řešilo, že pandemie byla uměle vyvolaná. Že vakcíny nejsou prospěšný. Že to byl prostě jen farma byznys.

Utajované informace médií. Záměrně. Tak váš pohled na tohle.

Čemu věříte, čemu nevěříte.

[Speaker 3]

Tak rozhodně vakcínám nevěřím.

[Moderátor]

Proč?

[Speaker 3]

Mám známý, kteří dělali biochemiky a tak dále.

Kteří se v tom vyznali. A pak jsou tady lékaři. Jako třeba doktor Beran.

A podobně. A pak ještě jiní. Kteří opravdu, na ty přednášky jsem i chodila.

Takže to vysvětlovali. Ukazovali a tak dále. Potom když si vezmete.

Když teda vás napichovali na nádražích a v obchodních domech. Tak to už teda jako něčím smrdí. Protože vlastně by teda.

[Moderátor]

A čím?

[Speaker 3]

Smrdí to kšeftem. Protože zaprvé měl by teda lékař vás měl doporučit.

Jakou máte vlastně anamnézu atd. A teprve poté. A ne teda, že vy tam půjdete, protože chcete.

A protože teď jsou reklamy.

[Speaker 7]

A nebo že je to rozkaz.

[Speaker 3]

Ano přesně, že je to rozkaz. Tak to prostě.

[Speaker 7]

Já jsem bohužel musela.

[Moderátor]

Vlastně dobrovolně.

[Speaker 7]

Já jsem jela do ciziny.

[Moderátor]

Já jsem to tam četl. To mi kolegyně sdělily.

[Speaker 7]

Dobrovolně, nedobrovolně. Nedobrovolně. Jinak by mě nepustili.

[Moderátor]

Ještě u vás zůstanu.

Mě tam zaujalo, jak jste na první dobrou zmínila ty známé biochemiky. Čím to je, že jste jim věřila? V tomhle tématu.

[Speaker 3]

Protože to je vlastně jedna kamarádka, která v tom pracovala. Má rodinu, má tři děti. A vnuky a tak dále.

A má teda zase z tohoto oboru. Má zase své známé. Kteří ještě dneska.

Někteří pracují.

[Moderátor]

A měla jste třeba nějaký známý kamarády, kteří byli na druhý straně. A proč jste těm nevěřila? A tady tím zrovna jo.

O tomhle se hodně budeme bavit.

[Speaker 3]

Protože to jsou lajci. A to jsou ty, kteří jsou jak ovce. Kteří, když se něco poručí, tak jdou.

Ať by nemuseli. Protože co mám třeba kamarádku, taky v důchodu, tak ta by nemusela. Ale prostě oni to zrovna.

A rozhodí by nám nelhali. A tohle pro mě neexistuje.

[Moderátor]

Pojďte nám to někdo navázat.

[Speaker 7]

Já třeba vnuka jsem vůbec očkovat nenechala. Protože se mnou neodjížděl. A můžu říct, že byla jsem očkovaná dvakrát.

Na třetí už jsem nešla. A po té druhé vakcinaci mi není dobře. Dodnes.

Jo? A bohužel tenkrát jsem potřebovala do té Itálie nutně odjet. Protože jsem tam navazovala na nějaký kšefty.

Takže jsem musela podstoupit v obě ty vakcinace. I když mě na hranicích nikdo nehonil.

[Moderátor]

Mě hlavně zajímá. Co vám tam přišlo podezřelý. Čemu jste nevěřili?

[Speaker 2]

Já chodím pravidelně darovat krev. Když jsem byl třeba 60. A když jsem byl během covidu, tak se mě zdravotní sestřička ptala, jestli jsem očkovaný.

A pokud by jsem byl, tak jsem to měl o půl roku až devět měsíců odložit. Tak mi přišlo divný, kdyby to bylo správný, tak by protože mám nula méně a chodím přímo do Motola dávat na popáleným dětem. Tak mi to utvrdilo v tom, že to asi nebude úplně zdravý.

Pokud to nemůže mít malý dítě, tak to nemůže mít i dospělý člověk. Neříkám, že pokud někomu pomůže staršímu člověku nebo cítí potřebu být očkovaný, tak ať klidně je. Vůbec proti němu nic nemám, proti tomu nic nemám.

A pokud někdo chce být očkovaný, ať je. Tím já jsem nebyl nějaký antivaxer nebo někdo, kdo je proti očkování. Bylo mi to jedno, když byly podmínky, že se nesmělo cestovat, tak jsem si to zařídil tak, že jsem cestovat mohl a spíš mě na tom očkování, které bylo, vadilo to vymáhání toho očkování.

Než samotný, tak to nucení a podmínka k tomu, že mi to omezovalo. Ale zařídil jsem se tak, že jsem mohl dělat všechno.

[Moderátor]

Čemu jste ještě třeba kolem toho covidu nevěřili? Nebo ještě třeba nějak nevěříte? Co vám přišlo podezřelý?

Nechte ostatní. Ať dáme prostor.

[Speaker 6]

Že vůbec ta vakcína chce pomáhat.

[Speaker 4]

A už nejde o tu vakcínu, jde o to, co předcházelo tu vakcínu. To byla choroba, která neměla žádný symptomy. Každý měl nosit roušku bez hledu na to, či je sám v lese, nemohl se sám pohybovat.

Policia napadala lidi s tím, že mají rušku. Každý se pýtá na ty certifikáty na očkování. Proč ty máš sdělovat cudzím lidem svůj zdravotný stav?

Svůj sukromný zdravotný stav.

[Moderátor]

Vlasto, Vy jste zmiňoval, že vakcíny nefungují.

[Speaker 6]

No, nefungují.

[Moderátor]

A jak to víte?

[Speaker 6]

Tak to vím, že nefungují.

Protože plno lidí, který se očkovalo, ten covid dostalo. Mám dokonce i lidi, kteří byli zdraví, očkovali se, a během chvíli dostali rakovinu, ale všeho.

[Speaker 4]

Sportovci zlyhávali jim orgány a podobné věci.

[Speaker 6]

A ta rakovina je tak rychlá... I doktoři, kteří to teď léčí, říkají, že to neviděli. Za celou tu dobu, co to léčí, neviděli takhle rychlej nárůst a takhle rychlej průběh cely rakoviny.

[Moderátor]

A teď mi řekněte, jak si vysvětlíte, že plno odborníků, plno médií, plno vědců, naopak říkají, že vakcíny fungujou.

[Speaker 6]

Protože jsou zaplacený. Je to prostě business, šílený business. To je to samé jako Green Deal.

[Moderátor]

Má někdo nějaké jiné vysvětlení?

[Speaker 4]

Ne. Historicky se to už dělalo s jinými narkotikami.

[Moderátor]

Jako třeba?

[Speaker 4]

Nevím, nemůžu si vzpomenout. V Americe prostě platili lékařům, platili správně prostitutky, aby predávali lékařům ne jen svoje služby, ale ty je.

[Moderátor]

Jak jste se o tom dozvěděl?

[Speaker 4]

O tom jsou dokumenty.

[Speaker 2]

Tak můžu, já mám....

[Moderátor]

Vteřinku.

[Speaker 2]

Seriály jsou o tom. Dokumenty, Například na Netflixu.

[Moderátor]

A kde je sledujete?

[Speaker 4]

Na Netflix se pozeral, co je největší komerční platforma. I tam je natočené to, jako vlastně tlačili kvůli zisku něco, co nebylo úplně schválené a ten, kto to schvaloval, tak strávil několiko týždňů na nějaké jachtě nebo někde.

[Moderátor]

Ty farma firmy, jakože si kupují ty vědce.

[Speaker 4]

K ním jsem čítal, co už je 15 roků, o tom, jak farmacie tlačí všechno na lékaře.

[Speaker 2]

Máme rodinou přítelkyni, která je psychiatricka ve Středočeském kraji a nemá nařizeno, ale pokud vypíše určité dávky psychadelik a léků pro své pacienty, tak za to dostává zpětné odměny. Od těch firem, které léky napíše. A je to člověk, kterému věřím, s kterým se bavím, s kterým jezdíme na dovolenou.

Takže pokud to může být takhle v maličkém, tak samozřejmě to je nějaký byznys, který... tak ho prostě posílají dál.

[Speaker 6]

Tak si všimněte, že u některých lékařů píšou jenom jedny léky, jednu značku.

[Moderátor]

No dobře. Uděláme závěr, že lékaři jsou úplatní.

[Speaker 2]

No, já si myslím, že úplatní jsou úplně všichni.

[Moderátor]

Protože ano, vy jste třeba zmiňovala pana Berana. A pak bylo plno jiných vědců, kteří nám potvrzovali třeba účinnost těch vakcín.

Že covid existuje, že to je vážný. Tak jak si vysvětlíte, tady to, ty vědce.

[Speaker 3]

Je to normální, ale...

[Speaker 2]

Protože chtěli jít s dobou, šlo jim o práci.

[Moderátor]

Jak jim šlo o práci?

[Speaker 8]

Aby nepřišli o práci. Na ně tlačili.

[Moderátor]

A kdo na ně tlačil?

[Speaker 8]

Ten na vrchu, ten ještě nad ním.

[Speaker 12]

Ředitel, nějaký ředitel.

[Speaker 8]

To je určitě nějaký ten výše postavený...

[Moderátor]

Ředitel čeho?

[Speaker 5]

Ředitel toho korporátu. Tak každý ředitel chce, aby jeho firma vydělávala... A měla obrat čím dál tím vyšší.

[Speaker 8]

Ted'kom je covid. A ted'kom si chceme lék, ať máme peněz.

[Moderátor]

Kde pracují vědci. O vědcích se bavíme.

[Speaker 5]

No tak záleží. Spoustu vědců pracují na volné noze. Někdo v nějakých neziskových organizacích.

Ale... Každý vědec má nějaký názor. Samozřejmě 50% je ano, 50% ne, a to tak bude jakoby vždycky.

Ale třeba já jsem to měla na sobě, že mě ten covid... Já jsem prodělala covid už xkrát. A jasně může to být, že teďka jsem mladá, prostě jsem zdravá holka, nemám žádné problémy.

Takže jsem tam neviděla důvod, proč se očkovat. Protože myslím si, že i to, že teďka nemám děti, a jednou možná chci, je mít. Tak ale já nevím, co ta vakcína i udělá pro moje budoucí děti.

Co když to jakoby... Nikde není žádný článek, že to neohrožuje těhotenství a tak. A moji jakoby známí, co se nechali naočkovat, tak ti třeba jsou nemocní, jakoby když to řeknu přes zimu 10x, a já jsem nemocná 2x.

A takže proto... Chápu, když je někdo nemocnej, tak jemu ta vakcinace třeba může pomoci, protože patří do nějaké rizikové skupiny. Ale já, která nemám žádné zdravotní problémy, tak nepotřebuji do sebe cpát další jakoby léky a očkování.

[Moderátor]

Ještě když se zastavím u těch vědců. Jak si vysvětlujete, protože asi se shodneme, že práci vědce obecně je jako zkoumat. Objevovat, řekněme, blížit se k té pravdě, předkládat nějaká nová fakta a studie.

Jak si vysvětlujete, že tady plno vědců v podstatě lhalo?

[Speaker 2]

Tady byla nastolená nějaká linie vládou a těmi, co měli potřebu, abysme byli očkovaní. A všichni vědci, kteří jeli v uvozovkách jejich noty, byli stoprocentně pravda. A všichni, ať už pan Beran a ostatní, kteří řekli jenom trochu jiný názor, tak byli označeni za antivaxery.

A mě by nevadilo, když by spolu ty lidi diskutovali, ale tady bylo jasně dané černý, bílý, bez jakékoliv diskuze. Žádná diskuze předtím ani neprobíhala. A člověk aniž chtěl, tak ho automaticky zařadili na tu jednu nebo druhou stranu.

A protože někteří jsme byli mladí, někteří sportujeme, tak nám ten covid nepřišel jak nemoc, kvůli který bych se měl očkovat. Chápu, že když bych měl dostat spalničky a celý jsem se osypal a byl jsem na měsíc nebo na měsíce vyřazenej, tak se očkuji. S tím já nemám problém.

Ale pokud jsem byl nemocnej tak, že mě dvě hodiny večer bolela víc hlava a ráno jsem byl OK, tak nevidím důvod. A v ten moment jsem se ocitl jako antivaxer. A nebyl jsem.

[Moderátor]

Pojďme na další téma, který rezonovalo. Že grafenové částice ve vakcínách proti covidu-19 poškozují orgány. To se taky řešilo?

Nebo řeší? Kdo o tom z vás jenom slyšel?

[Speaker 6]

Já jsem to měl dokonce i v rodině. Tato týden po očkování, nevím jestli grafen, ale něco mu hned ucpalo žíly. Přišel a jediný, co z něho vypadlo, já chci jet domů.

Celou dobu byl normální, takže okamžitě do nemocnice a dostal trombózu. To v životě neměl nic takového. A pak na to pár měsíců a rakovina, v zádech, pak rakovina, plic, mozku.

[Speaker 4]

Kdyby to bylo jeden případ, ale těch případů bylo...

[Moderátor]

Co ten grafen, to jste slyšeli? No povídejte.

[Speaker 3]

A teď tam ukazoval ten krevný obraz toho očkovaného a neočkovaného, tak to nebylo co řešit. A teď tam vysvětloval nejen ten grafen, ale i to ostatní.

[Moderátor]

Tak, další téma. To se taky řeší. Geneticky modifikované potraviny.

A mimo kvůli děkuju za tu upřímnost. Upřímně..., že jste hlavně otevřený a toho si vážím. Další téma.

Geneticky modifikované potraviny. Jsou nepřírozené, jsou vyvíjené prostě proto, aby třeba způsobovaly alergie, neplodnosti, snížit si tu populaci. Ty korporace to dělají kvůli tomuhle.

Tak kdo s tímhle souzní s touhle teorií? Říkám, nevím, jestli je pravda nebo ne, ale zkuste mi říct váš názor na tohle. Čemu věříte a nevěříte v tomhle?

[Speaker 6]

No určitě to jsou látky, které do těla nepatří. Jak cpou to do všeho. Modifikovaný škrob, od A do Z.

Všechno je modifikovaný, si dáte limonádu, všechno je tam modifikovaný.

[Speaker 7]

Umělina.

[Speaker 6]

V Rusku, teď nevím, jestli Rusko zrovna bych dával na příklad, ale proč ne, tak tam to zakázali.

[Moderátor]

Kde to zakázali? V Rusku, jo. Jak to víte?

[Speaker 6]

Tak, čtu.

[Moderátor]

Kde a co?

[Speaker 6]

Všude všude.

[Moderátor]

Tak buďte prosím co nejmás konkrétní, když to půjde.

[Speaker 6]

No tak to zrovna fakt nevím. Já toho čtu tolik, že kdybych měl zrovna vědět, že to...

[Moderátor]

Tak si pak vzpomenete a řeknete mi, co čtete. A to, že to třeba jako způsobuje ty alergie a neplodnost, to někdo z vás zaregistroval?

[Speaker 8]

Určitě. Já jsem si koupil knížku o Ečkách v potravinách. A jsou tam úplně kompletně všechny E, které jsem si jako takhle... jsem si vzal bonbony a nějaké takové potraviny.

A ty Ečka prostě tam jsou. V té knížce, to jednotlivé Ečko je rozepsané úplně.

[Moderátor]

A proč tam jsou?

[Speaker 8]

Aby potravina byla levnější. Aby déle vydržela konzervanty, vše veškeré. Tam jsou vlastně ty zvýrazňovače chutí, zvýrazňovače vůní, tak ty glutamáty různé.

A to právě dělá tu potravinu pro ty výrobce levnější. A pro nás v podstatě ti obchodníci v obchodech jsou ty potraviny levnější, než by člověk měl jít někde na farmářské trhy, nebo na bio.

[Speaker 9]

Oko prodává.

[Speaker 8]

.. Oko, ano. Oko jí první.

Takže prostě je to furt, je to furt, se to otáčí kolem byznysu, všechno peníze.

[Speaker 2]

Já myslím, že ty korporace to dělají z důvodu zvýšení zisku.

[Speaker 8]

Ano.

[Speaker 2]

A ne kvůli tomu, že by chtěli vyhladit populaci, to dělají, aby měli větší zisky.

[Speaker 10]

A kdo to dneska pro zisky nedělá?

[Speaker 2]

Já to nikde nečtu, ale já spoustu těch informací si snažím se mít z osobní zkušenosti. Já jsem dlouhou dobu, než přišel covid, dělal šéfkuchaře ve vegetariánské restauraci, snažil jsem se vyhýbat masu, hledal jsem potraviny bio a byl jsem u pana Luntera v Považské Bystrici. bývalý hejtman Bánsko-bystrického kraje, který vyrábí Lunter tofu a vysvětloval mi, jak se vyrábí sója na Slovensku, jak se vyrábí v Jižní Americe a co se k tomu používá a jaké dotace ty vlády v té Jižní Americe a na Slovensku dávají a nedávají.

Byla to osobní zkušenost a pokud potom někdo chce v těch potravinách vidět víc, musí pátrat a hledat. Tady to je pro mě úspěšný člověk, který zastavil nějaké nacisty a Kotlebu ve středoslovenském kraji, takže to je člověk, který to má v hlavě pořádku, je úspěšný a začal s bio věcmi a s vegetariánskou stravou na základě to, že jeho žena měla rakovinu a dalších 20 let žila, když se začala stavovat tím tofu a sojou, které vyrábí on. Byl jsem v Kremížce v jeho továrně, to je osobní zkušenost, kterou jsem nikde nečetl, nikdo mi ji nedal a nikde jsem si ji nekopoval.

Když se mě někdo zeptá, tak ano, ve své rodině a svým nejbližším jsem to samozřejmě řekl, když vidím třeba v prodejně tofu od výrobce Albert Lidl anebo Lunter, tak si kupím nátěrku od pana Luntera.

[Moderátor]

Tak, pojďme na další téma. Teď se hodně řešilo, že třeba počasí je záměrně uměle ovlivňované.

[Speaker 7]

No tak je to pravda, ale ne jakože by to bylo záměrně.

[Moderátor]

Nebo třeba povodně na Jesenicku letos. Takže vlastně to nebylo úplně dílem náhody a přírody.

[Speaker 7]

Já bych řekla, že je to dílem lidské blbosti, když vědí, že jsou záplavové oblasti a vykašle se ta vláda na tu pomoc těm lidem. Nepostavěj tam ty hráze, které už tam měly stát před 20 lety. Tak to je lidská blbost.

[Moderátor]

Ale já to myslím tak, že to někdo vlastně záměrně ovlivňuje.

[Speaker 7]

Ale záměrně kdo může záměrně ovlivnit počasí.

[Speaker 9]

Já si myslím, že lidi všechno si ničíme, my jako lidi si ničíme. Přírodu, vzduch, ovzduší, všechno to má dopad. I na tu přírodu.

[Speaker 6]

Ne, je pravda, že to zkoušejí, no. Zkoušejí prostě různým částice vypouštět, který přitahují vodu, nebo prostě něco takové zkoušejí.

[Moderátor]
A kdo to dělá?

[Speaker 6]
To já neukážu prstem. Asi já ty lidi neznám osobně, ale...

[Moderátor]
Jako tady v Čechách nebo celosvětově?

[Speaker 6]
Ne, to je vlastně... Celosvětový. To je prostě celosvětový. Já o tomhle teda zrovna moc nevím, ale jako to, že určitě jsou nějaký ty částice, které když vypustíte tam, kde nepršelo, tak prostě prší. Zkoušejí to, prostě zkoušejí.

[Moderátor]
A proč to zkoušejí?

[Speaker 6]
No, aby mohli poručit větru dešti.

[Speaker 9]
Třeba aby měly soláry slunce?

[Speaker 4]
Já myslím, že tam je nějaké... možná to je teorií. Je tam nějaká skupina lidí, která záměrně chce kontrolovat společnost ve svůj prospěch.

Taky si tam... Že my jsme žijíce baterie v podstatě pro... I kto má inteligenci, tak vyrába technologie, které oni potom prodávajů.

Ten člověk jako Tesla, on se nedostal k bohatstvu vůbec. A ty korporace fungují hlavně tak, že ty ludia, buď jsou přímo v té rade, těch firem, jak jsme se bavili o tom, že když to má způsobovat alergie, tak nahrává to farmacii, kde on má akcie těž. Farmacia musí vyrábát léky a tím pádom si nahrávají business na lidech.

[Moderátor]
A koho si pod tím mám jako představit?

[Speaker 4]
'''

[Speaker 9]
Podnikatele.

[Speaker 4]
No, těžko povedat.

[Speaker 7]
Každej podnikatel v tomhle tom má prsty.

[Speaker 8]
Já si myslím, já jsem, já mám kamaráda, který v takové nějaké straně se zajíma o tajtoto a on mi jednou řekl, deset let zpátky, že existuje na světě nějaká skupina lidí, kteří řídí celý svět. Tak si to tak myslím. Ale je to tak, že existuje nějaká skupina lidí, kteří jsou utajovaní a prostě řídí celý svět.

[Speaker 6]
Oni ani nejsou moc utajovaní.

[Speaker 7]
Oni nejsou utajovaní. Teď si vezměte toho pitomýho Muska třeba, nebo jak se jmenuje, teďka leze do zadku Trumpovi, že jo, a proč? Protože je nejbohatší člověk na světě.

A ten do té skupiny určitě patří.

[Speaker 6]
No ona není jen jedna skupina.

[Speaker 3]
Když se vezmete ty bankéři, tak když se podíváte na ten původ těch bankéřů, takže to byla jedna rodina. Americký.

[Speaker 12]
Rothschild.

[Speaker 3]
Rothschild. Potom Francie. Amerika, Francie. A tak dále.

[Moderátor]
Jako, že každá země má nějakou tu rodinu nějaká.

[Speaker 3]
Ano, a tím pádem si nahrávají. A tím pádem teda to celé potom řídí.

[Moderátor]
A jak to víte?

[Speaker 3]
No, čtu teda.

[Speaker 7]
Čteme všichni.

[Moderátor]

No, tak zkuste potom zase, já se budu ptát i na ty informační zdroje.

[Speaker 3]

... Ty zdroje máte z různých stran to není jenom z jedný.

[Speaker 7]

To není jenom z jedný strany.

[Speaker 3]

Tak kdyby to bylo z jedných, tak... No, přesně. A teď, když se podíváte, kdo všechny vám...

Když se vrátíme k těm iluminátům, tam všechno je.

[Moderátor]

Co tam je?

[Speaker 3]

No, protože oni tam mají samý tyhle ty bohatý lidi.

[Speaker 7]

Normální člověk se tam nedostane.

[Speaker 5]

No, já si myslím, že spíš je to tak, že oni nějakému člověku nebo ta skupina lidí, ať už jsou to ilumináti, nebo se jmenují jinak, nabídnou nějakému člověku. Uděláme z tebe toto, toto, toto, budeš všude vidět, budeš bohatý, budeš slavnej, bla, bla, bla. Ale ty nám obětuješ svůj život.

Něco jako takový podpis s ďáblem. Prostě ty budeš vykládat naše názory, budeš ovlivňovat lidi, jo, a zavážeš je k té skupině. Přesně tak.

[Moderátor]

A to jste někde, nebo proč si to tak myslíte?

[Speaker 5]

No tak o iluminátech, o iluminátech, to je jako hodně koluje, ať už po sociálních sítích, nebo jako...

[Moderátor]

No, mě přijde, kde jsi se o tom dozvěděla, o tomhle tématu, nebo tyhle věci, že jo?

[Speaker 5]

Já si myslím, že někde hodně i v amerických podcastech toto téma rozebírají. Já vždycky většinou vidím takový ty útržky, jako buď na Instagram, nebo na TikToku, z různých podcastů, třeba z Ameriky a tak. A tady to téma zrovna hodně rozebírají.

[Moderátor]

Pojďme na ty informační zdroje, už asi nemusíme ty jednotlivé témata rozebírat, děkuju, ale super, tak kde třeba nejčastěji, zůstanou těch iluminátů. Kde nejčastěji jste si hledali nějaký informace o tomhle tématu nebo o tyhle záležitosti? Takže to je Instagram?

[Speaker 5]

Nejčastěji, nejčastěji. Takový ty úryvky.

[Moderátor]

A vzpomenete si nějakého autora nebo něco takového?

[Speaker 3]

Já se si teda nevzpomenu, ale já jsem si krom takovýhle, tak hlavně tu knížky, které jsou to dva díly, o těch iluminátech, kterou jsem si půjčila v knihovně.

[Moderátor]

A proč vás to vlastně zajímalo?

[Speaker 3]

No z důvodu toho, že teda to vás zajímá z důvodu toho, že abyste viděli, jaký jsou, co teda od nich můžete čekat a tak dále.

[Speaker 7]

Co je to za lidi.

[Moderátor]

Pro mě zajímavá věc. Jak jsme tady řešili ty, který jsou vlastně ovládaný. Takže tak jsme tady, jak se to říkalo, lidská baterka.

My normální lidi. Tak jsou tady ty ilumináty, který to vlastně všechno ovládají. A kde jsou ty větci?

Kam patří? Jakou v tom hrají roli v tomhle všem? No já bych řekla...

[Speaker 4]

To je nástroj, který oni umí ovládat. Oni ho, když ho neuplatí, tak se mu začnou vyhrážet. Když to nefunguje, tak ho zdiskreditují.

[Speaker 9]

A to mi přijde, že funguje i ve vládě třeba. Když je vláda, tak prostě když je nikdo nehodící se, nejde na ruku, tak ho zdiskredituje něco na ně, vyhrabem a ono. Vždycky to tak je.

[Speaker 6]

Nebo spadne z okna.

[Speaker 9]

Nebo jinde zase.

[Moderátor]

Takže ty politici jsou taky vydíratelní jako ty vědci.

[Speaker 7]

Ty jsou podplatitelní, zkorumpovaní, lžou.

[Speaker 9]

Taky ne všichni.

[Speaker 7]

Většina.

[Speaker 4]

Musk je Inteligentní člověk. Proč na svém proslovu hajloval, aby získal dotace?

[Speaker 6]

To nebylo Heilování. To je římský pozdrav. Ale on předtím řekl důležitou větu. Moje srdce jde k tobě. Že kdyby to neřekl a řekl místo toho sieg Heil nebo něco.

[Speaker 4]

Ale zase je to vytržený.

[Speaker 2]

Já vám třeba, když jsme byli tady nebo v Čechách, jsou volby. Svobodné. Jeden z mých příbuzných kandidoval za nějakou stranu.

Tak já jsem si ho zakroužkoval a v naší obci neměl ani jeden hlas. Já jsem došel za naším starostou a ptal jsem se ho. Snad bys nechtěl, aby se to kvůli tomu přepočítávalo.

A pokud to jde takhle v maličkosti, a je to osobní zkušenost, nikde jsem to nečetl, nikdy jsem to neventiloval, protože v ten moment a bylo. A jak teďka já mám věřit někomu, že to skutečně tak je, ty volby, že jsou svobodné, kdo není dobrý v malých věcech, těžko bude ve velkých.

[Moderátor]

A na tohle téma, třeba ovlivňování voleb a podobné, to se třeba četli nějaké zprávy nebo nějaké články?

[Speaker 8]

Byly v televizích o tom hodně, ta Amerika, ty volby, že podplacené.

[Speaker 7]

Ne, mě třeba zajímá co u nás, jo, ne Amerika, ta mě nezajímá. Ale tady chtějí povolit korespondenční volby. A mají co?

Já nevím, lidi, já mám kamarádku v Austrálii, která sem v životě nepřijede, a proč ona má volit, když tady nežije? Ona neví.

[Speaker 6]

A jejich děti.

[Speaker 7]

Děti žijou tady. Ale ona prostě někoho bude volit a z jakého důvodu.

[Speaker 6]

Kdo neplatí daně, tady by neměl volit.

[Speaker 7]

Přesně.

[Speaker 3]

Já beru to, že třeba je tam někdo jako na stáži nebo takhle, no, třeba půl roku a to, tak to prostě je to jasný. Ale potom teda ty, kteří tam vlastně se odstěhovali, dobrovolně.

[Moderátor]

Pojďme na ty zdroje informací. Tady ty třaskavý témata nebo takový ty, že tyhle si myslí tohle, tyhle si myslí tohle, jak se v tom jako vyznat. Jaký třeba informační zdroje, ať už u toho covidu nebo tady u těch iluminátů nebo nějakých jiných věcí, které jsme probíhali se vám osvědčili?

Kde spíš najít relevantní informace?

[Speaker 5]

Tak podle mě, co týče covidu, tak všichni jsme hledali na seznamu, ty to měli, kolik je počet nakažených, ty to měli dobře udělaný. Ale zase pro mě to není, že bych tomu jako věřila, protože já občas se seznam mně vyhodí za nějaký doporučený články, tak si říkám, že je to úplně blbost. Takže záleží, jaký článek a kdo to napíše.

[Moderátor]

Řekněte mi, co se vám osvědčilo.

[Speaker 9]

Třeba nejvíc nezávislých informací od různých vědců a zdravotníků. Jsem byla jednou náhodou na nějakým, byl tam i pan Beran nebo jako mluvil tam taky, tak tam, protože tam vystupovali od pohotovostí přes laboroky, přes doktory, přes ..a ty jejich zkušenosti prostě. To, co tam mluvili, bylo to na Letný, bylo to jako a tak náhodou najela jsem si na skupinu a tak jsem to našla. Všichni mluvili ze zkušenosti. Já jsem třeba taky četla i ty články, ale prostě to si člověk přečte a řekne hnus. A nevím, jestli tomu mám věřit prostě. Já jsem kdysi taky dělala jako v médiu a říkám dřív na tom šprochu bylo aspoň pravdy trochu a teďka si nejsem jistá.

Tam opravdu ty novináři museli mít něco v tý ruce a teďka já tomu moc nevěřím.

[Moderátor]

Tohle bych tady chtěl rozebrat. Jak se v tý dnešní době v záplavě informací a protichůdných názorů zorientovat. ...

To tady asi budeme říct až do konce. Takže máte ještě někdo nějaký informační zdroj.

[Speaker 6]

Nejlepší je od těch konkrétních lidí, že třeba na xku já mám přímo sleduju lidi a lidi píšou mně a píšou mi to, co oni mají vlastně jejich názor ale není nikým zkreslenej, je to prostě jejich názor. Takže já vím, co mi řekne Trump, vím, co mi řekne Musk, vím, co mi řekne tenhle ten nejenom mě, řekne to těm lidem, ale je to jeho názor.

[Moderátor]

A jak poznáte, že ten člověk je důvěryhodný?

[Speaker 6]

Protože ho dlouho sledujete, to poznáte jestli je to prostě blbec nebo není.

[Moderátor]

Já to právě nepoznám, já jsem mimozemšťan.

[Speaker 6]

Tak na to potřebujete čas. Musíte toho člověka prostě dlouhodobě sledovat. Jako na první pohled to nepoznáte.

Musí to sledovat dlouho.

[Speaker 9]

Třeba něco řekne a za čas to třeba opravdu tak vyplyne.

[Speaker 6]

Když někdo bude říkat nezvýšíme vám daně, nešáhneme vám na důchody a dělá právě úplně všechno naopak tak asi nemluví pravdu.

[Speaker 2]

Já mám pár lidí, který jsou pro mě morální vzory v této společnosti. Jsou to lidi, který dlouhodobě jsou pevní ve svých názorech, jsou úspěšní ve svém oboru a za tu dobu, co je sledují nejenom na sítích, ale s některýma i osobní zkušenosti, osobní rozhovory. Ty lidi pro mě jsou morální vzory a já si vážím jejich názorů a jejich názor má pro mě mnohem větší cenu než od někoho jiného i třeba úspěšného, i třeba známého, i když má víc prostorů v médiích nebo kdokoliv jinde.

Pro mě je velký morální vzor třeba Novak Djokovic. Je neočkovaný, je to úspěšný člověk, stojí pevně za svým národem, je nacionalista, je chytrý, úspěšně dlouhodobě a neuhnul ze své cesty. Zároveň je lidské, empatické a pokud někde cítí, že je někdo utlačovaný, tak se mu snaží pomoci.

Bez rozdílu na pohlaví, rasu nebo náboženství. Takovýhle člověk pro mě byl třeba i pan kardinál Miroslav Vlk, s kterým jsem měl osobní zkušenosti. Je to pro mě pan Dominik Duka, s kterým mám taky osobní zkušenosti.

Je to pro mě Cyril Svoboda, s kterým mám taky osobní zkušenosti. A je to spousta lidí. I pan Lunter.

Jsou to pro mě lidi, kterých si vážím, kteří dlouhodobě naplňují svoje slova a mění je v činy.

[Moderátor]

Výborný, Petře. Máte někoho takhle, komu věříte a vás inspiruje?

[Speaker 2]

A zároveň to jsou lidi, s kterými nemusím souhlasit o všech názorů.

[Moderátor]

No jasně. Máte někoho takhle ještě?

[Speaker 3]

Já mám třeba pana opata bývalého Michala Polezného. Bývalý opat. Premonstrátní.

Michal Polezný.

[Moderátor]

A čím to je, že pro vás je ta autorita?

[Speaker 3]

No, protože ho znám teda dlouho a vím, že to je přesně ten člověk, který je pevně ve svých názorech. Díky teda jemu premonstráti jsou tam, kde jako jsou. Protože on skutečně se snažil.

S vládou mluvil. Nikoho teda nepomlouvá, i když má na něj nějaký určitéj názor, a většinou se dá s ním mluvit o všem. A neštítí se ani práce jako takový manuální.

Takže měl tam dokonce čistil i záchody, kde byl potřeba, a nikdo tam nebyl. Nebo i zámečnictví a tak dále. Ale je to člověk, teda nesmírně vzdělaný.

To už má charisma.

[Moderátor]

Tak kombinace vzdělání, charisma, ale se neštítí normální práce. Dávide, máte někoho takové jako autoritu nebo vzor? Inspirátor?

Nebo někdo ještě další? Dejte mi nějaký příklad.

[Speaker 8]

Já si informace sbírám z různých sociálních sítí, televize, a pak si sám prostě je srovnám v hlavě. Nemám takového...

[Speaker 4]

Já jsem sledoval Joe Rogana například, on má velmi kontroverzní podcasty. A mě baví, jak on dává ty otázky a do těch všech tématů je šťoura a vytahuje ty informace od různých hostů. To je podle mě i o tom, že nemusí být konkrétní osoba, ale skor vnímání ktokoliv mluví v televizi, stačí ten...

Intuicia. Pro mě to je tak, že na tom člověku myslím, že vidím, tomu bych ani pět korun nedal. Vždyť vidím, že kecá, ale mám ten pocit z jeho očí a z toho proslovu.

[Moderátor]

To je taky těžkou uchopitelný ta intuice. Jak to potom mám se z toho poučit. Koho ještě sledujete na těch sítích?

[Speaker 9]

Třeba pana doktora Hnízdila.

[Moderátor]

Čím to je, že mu věříte?

[Speaker 9]

Já mám pocit, že má prostě názor nikoho, neobviňuje, prostě toleruje. Má to srovnaný. Nikomu nic nevnucuje, mi přijde, jenom se snažil i obhajovat.

Někdy ho tam rozcupovali, ale se nedal prostě.

[Moderátor]

Ještě někdo nějaký takovýhle příklad? Nebo koho jste sledovali a nějak se to třeba týkalo, těch třaskavých témat?

[Speaker 6]

Třeba Jackie Chen?

[Moderátor]

No, vysvětlete.

[Speaker 6]

Tak vlastně on se vlastně dal do Ameriky.

On tam začal bydlet chvíli a vlastně zjistil, jaký jsou Američani. Takže vlastně na něj stejně furt hrajou levou. Tak se pak odstěhoval zpátky.

A hodně o tom mluvil, hodně o tom psal. Ty zážitky těch lidí je dobrý sledovat. Já si myslím, že jedna i druhá strana je dobrá sledovat.

Nejenom bezhlavě podporovat někoho, ale sledovat i ty odpůrce.

[Moderátor]

No, to jsem se chtěl taky zeptat. Když si vlastně jako najdete tenhle názor i opačný názor, tak jak si to srovnáváte?

[Speaker 3]

To si nemusíme ani hledat. Protože to nám vnucují v rádiu, v televizi. To si nemusíme hledat.

[Moderátor]

Tenhle ten hlavní názor teď si hledat nemusíme, ten je všude. Takže pak hledáte jenom ten, řekneme, alternativní.

[Speaker 8]

Tak, asi to je, no.

[Moderátor]

Jo, jo, jo.

[Speaker 2]

Tema třeskavý je s některými lidmi. Dost lidí, který sleduju na sociálních sítí, já mám jenom xko, žádný jiné, který sleduji, tak jsou lidi, s kterými já nesouhlasím v těch názorech, ale zase mají někdy na jednu určitou věc, se shodneme.

A naopak jejich protichůdný názory pro mě kolikrát znamenají víc, než to, abych slepě papouškoval. Tamto nejsou moje vzory, jenomže se jich vážím, ale mám rád i ty opační názory. Naopak spíš si myslím, že ty opační názory mě utvářejí víc, než ty, který si přečtu a souhlasím s nimi.

[Moderátor]

No a jak to myslíte? Jakože to spíš, řekněme, jako vás utvrzuje v tom původním tématu, nebo že jste třeba otočil v něčem?

[Speaker 2]

I jsem otočil v některých věcech. Když se jednalo o dostupnost bydlení, tam byli nějaký ty havíři u Bohumína, u čeho nějakýho.

[Moderátor]

Tu kauzu OKD?

[Speaker 2]

Ano, to je ono. Tam třeba úplně mi neseď Dominik Ferry, tím, co proved, tím, jak vypadá, tím, jakou reprezentuje stranu, ale zrovna na ty OKD a dostupnost bydlení ve Středočeském kraji, byla výborná. Byla řešitelná, ale dlouhodobá.

A proč ne?

[Moderátor]

Takže i s někým, s kým se neshodnete na třeba většinu témat, tak dokážete si potom najít, když to téma vidí rozumně.

[Speaker 9]

Nebo přemýšlet o tom názoru toho druhého. Každý může mít svůj názor a můj není prostě dogma.

[Moderátor]

Jak poznáte, a ještě se vrátíme k tým třaskavým tématům, jak poznáte, že ten někdo, který se k tomu tématu vyjadřuje, ať už na sítích, na X, napíše nějaký článek, vystoupí někde veřejně. Jak poznáte, že to je odborník na to téma a že k tomu opravdu má co říct, že to není jenom nějaký jouda v uvozovkách, který vás chce vlastně jenom uvařit na točené nudli?

[Speaker 9]

Vygooglim.

[Moderátor]

Co vygooglíte?

[Speaker 9]

Zkusím se zjistit, kdo to je.

[Moderátor]

Co tam máte najít?

[Speaker 4]

Nějaké publikace.

[Speaker 9]

No třeba co? Co vydal?

[Moderátor]

Jestli má publikace, jo.

[Speaker 4]

Jakou má kariéru.

[Speaker 8]

Koho lidi sledují, komentují.

[Speaker 9]

Komentáře lidí.

[Moderátor]

Jak to myslíte, kolik má jako příspěvků?

[Speaker 8]

Komentářů.

[Speaker 9]

Spíš komentáře.

[Speaker 8]

Komentářů nebo jak ho vlastně ostatní lidi komentují, jestli je dobrý nebo špatný. A jakou má historii.

[Speaker 7]

K čemu on se vyjadřuje.

[Speaker 3]

Ale to přesně to, co jste říkal vy, že když někoho dlouho sledujete, tak to poznáte, protože on se vyjadřuje ten dotyčnej k určitým věcem. Samozřejmě, je procento, s tím nesouhlasíte, ale většinou s tím souhlasíte a tím nabudete tu důvěru.

A to chce ale dlouhodobý sledování, to ne prostě se podívat jednou dvakrát. A stalo se mi, že když na nějaký projev někoho jsem si to dala na obrazovku, tak se tam dokonce objevili i lidi, kteří jinak jsou na druhým břehu. A vlastně to sledovali a dali mi tam palec.

[Moderátor]

Jak ještě poznáte, že ten někdo je odborník na to téma, nebo že se vyplatí ho poslouchat? Kristíno, je tam nějaký tip?

[Speaker 5]

Já se vždycky dívám třeba, co má vystudovaný za školu, že pokud je to ekonom a mluví o ekonomice a má nějakou praxi, tak chápu, že má spíš důvěřivější profil, než když tady Jarda napíše přesně tak. Takže podle mě, jak to tady zaznělo, ty publikace, co v čem pracuje, v jakém oboru, co má vystudováno. A tak, že třeba na naší škole, já jsem... na naší škole teďka učí lidi jenom z oboru.

A fakt dává mi to stokrát víc, než když jsem byla na gymplu, kde to byli fakt učitelé a jenom si mleli pořád to do kola.

[Moderátor]

A jak třeba jste vnímali kdo se jmenoval? Šmucler, to je zubař, ano. A on třeba hodně vystupoval proti COVIDu.

A jste třeba vnímali jeho? Protože co má jako společného zubař s pandemií.

[Speaker 4]

Každý kdo vyštuduje tu medicínu jako tu základnu stejně. On potom robí ty akreditácie a zamerané v nějakom tretí, čtvrtom roku. Takže něco bude vědět.

[Speaker 6]

On má některý názory dobrý, on hodně cestuje, hodně se jakoby dál školí prostě. Některé názory dá se s něčím souhlasit. Podle mě je to chytrý člověk.

[Speaker 7]

Že to má v tý hlavě také celkem jakštakš. Občas něco plácne. Jo, občas plácne nějaký nesmysly, ale jakštakš.

[Speaker 4]

Ale když se tady zamyslím, kdo by šel proti prostě diktátu z celosvětové covidu a vakcinací. Proč by to robil ten člověk? Jaký on má z toho zisk?

Jaká je jeho motivácia? Možná zachránit lidi, lebo on z toho nič neziska. To, že bude slavnější, to nemyslím, lebo aj tak ho zdiskredituju, pretože väčšina je pro covid.

Takže mně přídou ty názory víc jako rozumnější, protože ta motivácia je zatím větší než zisk na vakcine.

[Speaker 5]

Já mám ještě, co bych chtěla dodat, že vlastně i se dívám na to, jak je ten text napsanej a jakým stylem je napsanej. Že pokud někdo napíše text, kde někoho kritizuje, jsou tam nějaké nadávky, jsou tam hrubky, tak ten text prostě pro mě není zajímavý. Fakt hledám texty, které jsou napsané odborně a s nějakými odkazy na publikaci, výzkumy.

[Speaker 4]

Jsou tam jen fakta, na žádnou stranu se nepřiklání, prostě píše fakty z odborného hlediska.

[Speaker 5]

A jsou tam přesně citace a není to můj názor, je tady ten, tady ten. Jasný, už svůj názor tam napiš, ale třeba ho podlož ještě někým jiným.

[Moderátor]

No, jak ještě poznat důvěryhodný článek, jo, nebo informaci? Máte ještě nějaký tip, co vám pomáhá?

[Speaker 3]

Aby ten člověk měl přehled. To vidíte potom, když hovoří, tak, že teda zaprvé teda se nebojí jít do sporu, i když to momentálně není. A více méně má zkušenosti z více oborů a opírá se o tyhle ty určitých kapacit.

Ať už je to třeba doprava, nebo tady, co se týče energie, nebo jiných věcí, nebo zdravotní studia. No, anebo ty, zase ty odborníky těchto oborů, kteří se otevrou, že teda opravdu takhle mluví a mluví dobře.

[Moderátor]

Četli jste někdy nějakou vědeckou studii? Třeba o tom covidu, nebo něco takového. Že by jste si prostě vy samy otevřeli vědeckou studii?

[Speaker 5]

Já jsem psala minulý rok bakalářku, takže já jsem musela, ale jinak to není úplně možné.

[Speaker 4]

140 stran vědeckého textu to se nedá

[Speaker 7]

To je nad síly.

[Moderátor]

Ty vědecké studie tady rezonovaly, že jo? Tak vlastně, no ano, to je jasný.

[Speaker 3]

No, od toho jsou tu ti odborníci, aby vám to přefiltrovali.

[Speaker 4]

Já jsem čítal něčeho, které bylo v podstatě nějaké věci, ale ne tak, že bylo to výtrhnuté z kontextu, ale celý úsek, který přímo reagoval na něco, co bylo televizí podané těmi samými politiky.

[Moderátor]

A jde a obráceně, kdy se vám rozblíká kontrolka? Kdy jako si myslíte, nebo prostě máte podezření, že ta informace je nepravdivá, zavádějící, manipulativní? ...

[Speaker 4]

Nevím, co ještě tak, co bylo, ale minister nějaký zdravotnictva povedal a žádal, budeme nastolovat povinnou vakcinaci a blablaba. A někdo se ho zpýtal, a vy jste očkovany? Ne.

A už jen to mi napovi, že když tomu tak veríš, jdi ještě celému národu příkladem. ..

[Moderátor]

Ale tím jako informačních zdrojích, třeba když čtete nějaký článek, kdy se vám rozblíká kontrolka?

[Speaker 2]

Mně se častokrát rozblíká, kdy jsem účastník nějaké akce, ať už je to sportovní, politická nebo některá. A ty média, oni informují jinak, než se skutečně stala. Případně, když toho dotyčného znám, znám jeho příběh a pak je jinak podanej v médii.

Pak jsou jistý novináři a lidi, kteří mi podávají informace, kterým nevěřím a priori.

[Moderátor]

A proč?

[Speaker 2]

Protože už jsem se několikrát spálil u nich, že jejich informace nebyly pravdivý. Ať už to je Sašenka Uhlová teďka, Apolena Rychlíková, tyhle ty dvě jsou lhářky. Za tím slovem si stojím.

Protože jejich informace, které podávaly, se týkaly osob mých blízkých. A byly vymyšlené, byly vylhané. A tatínek Saši Uhlové mi lhal do očí, když jsem se ho ptal na jisté věci.

Stejně tak, i když jsem mu mluvil například s paní Zdenkou Mašinovou, která říká mi věci jinak, než je odvysílala Česká televize. Pokud je osobní zkušenost toho člověka a jinak mi je podávaná, tak jim nevěřím. A tomu, kdo za tím dílem stojí, se snažím taky nevěřit.

A když od něj mám nějakou informaci, tak se na ni dívám už z větší dálky a s větší ostražitostí.

[Moderátor]

To byl perfektní příklad. Máte i vy někdo takovejhle informační zdroj nebo konkrétního člověka, kterému a priori nevěříte, protože...

[Speaker 3]

Já jsem byla účastníkem kauzy Chanimova. A vlastně on tedy se zaštitoval ten podvod s naším domem. A nebejt toho, že Havel skončil, tak nevím, jak my jsme dopadli, protože všichni se báli.

My jsme ještě s jednou sousedkou do toho šli a on vlastně podporoval takový lhaní, jakože přitom měli doklady, že ten nikdy nebyl jejich. Jejich nebyl teda. Měli jsme teda doklady, které jsme si museli kdyby sami byli.

On teda nás nejen nepřijal, ale ještě podporoval tu dotyčnou, která mu půjčila.

[Moderátor]

Tak, ještě by mě zajímalo, jestli třeba vám o těchto třaskavých tématech chodí nějaký maily, nějaký správy WhatsApp, a pokud ano, jak zjistíte, jestli to je pravda nebo není?

[Speaker 6]

To chodí. Chodí toho plno.

[Moderátor]

A proč vám to chodí? Odkud vám to chodí? Mě to nechodí.

[Speaker 8]

Protože jsem to všechno zrušil.

[Moderátor]

Ale takovýhle třaskavý scén s tématem... Komu takové chodí nějaké správy? Ještě chodí.

[Speaker 7]

Já jsem toho hodně vyrušila.

[Speaker 5]

Já vlastně, když začala válka na Ukrajině, tak jsem sledovala, protože to dění byly různé Telegramové skupiny, takže tam jsem byla přihlášená, ale teď už to nesleduju.

[Speaker 7]

Taky jsem se odhlásila.

[Moderátor]

A Vy jste byla kde?

[Speaker 7]

Taky na tom telegramu. Taky jsem sledovala a pak jsem zjistila, že tam prostě kecají.

Já mám kamarádku Ukrajinu, která tam má rodinu, která jí zásobuje, ale ona je tady 30 let Ruslana. Je vdaná za Čecha a všechno. A ona říkala, Naďo nejhorší na tom je, že první, kdo emigroval, tak byly Zakarpatská Rus, ty tam prodali majetky a přijeli sem těžit.

A ty, kterejch se to týkalo a kam padaly bomby, ty tam zůstali. A říkala, já se stydím za to, že jsem Ukrajinka.

[Speaker 6]

To říkají všichni, co jsou tady dlouhodobě.

[Speaker 7]

A já jí znám, to Ruslana, ona maká prostě od nevidím do nevidím. Ona má 3 zaměstnání.

[Moderátor]

Davide, Vy jste říkal, že Vám něco chodilo a už nechodí.

[Speaker 8]

Já jsem si to zrušil, zaplňovalo mi to maily. Právě od novinek, to mi vlastně naskočilo samo. Mám maila na seznamu, takže mi to všechno začalo chodit.

Všechno už zruším a to mám dost.

[Moderátor]

To chodí ještě?

[Speaker 6]

Mně to chodí přímo od těch lidí, co to píšou. A těch je plno.

[Moderátor]

A jak poznáte, že to je nebo není pravda?

[Speaker 6]

Tak já si to první přečtu a pak se o tom hledám informace.

[Moderátor]

A to děláte jak?

[Speaker 6]

Tak vyzvídám a když nevyzvídám, tak se podívám, co se dá kde najít.

[Moderátor]

Dejte by nějaký příklad, nějakého tématu a Vy jste ho ověřoval. Třeba 5G sítě.

[Speaker 6]

To mě ani nezajímá. Někdo říká, že to zabijí ptáky.

Někdo zkoušel létat okolo dronem a dron mu spadnul a shořel.

[Moderátor]

Výborně. A jak poznáte, jestli tohle je nebo není pravda?

[Speaker 6]

Já nevím, ale já bych si to vyzkoušel. Já bych si to vyzkoušel.

[Moderátor]

A teď jako věříte nebo nevěříte?

[Speaker 6]

Jako určitě, když bys tam někde lítal půl metru od toho, tak chápu, že to má nějaký výboje.

[Moderátor]

A co to je za lidi, kteří vám to posílají?

[Speaker 6]

Tak tohle konkrétně to jsem někde přelít.

To nebylo, že mi to někdo vážně poslal.

[Moderátor]

A ty, co vám posílají, tak to někdo?

[Speaker 6]

To jsou všechny lidi, který víc sledují.

To je blbost, říkat prostě prezident Ameriky.

[Moderátor]

Tak prezident Ameriky vám se nepošle email, ne?

[Speaker 6]

Ne osobní, ale to, co třeba někomu napsal, tak on zveřejni. Ale zveřejni to jen někde a někomu.

[Moderátor]

Mě zajímá, kdo vám pošle ten email.

[Speaker 6]

Vy myslíte vyloženě ahoj ahoj Toníku. Tak vyloženě nějaký řetězáky, to si neposíláme.

[Moderátor]

Tak kdo vám to pošle?

[Speaker 6]

Právě, že mezi kámošema si tyhle věci vyloženě, aby jsme si něco říkali a to si neposíláme.

[Moderátor]

Tak já nevím, kdo vám to poslal.

[Speaker 6]

Já teď nevím, co myslíte konkrétně.

[Moderátor]

Říkáte, že vám furt chodí nějaký maily.

[Speaker 6]

Ale od těch lidí, který sleduju.

[Moderátor]

A to je kdo?

[Speaker 6]

Teď vám to teď říkám. To bych se musel podívat do telefonu.

[Moderátor]

Zahraniční, Češi nebo nějaký neznámý lidi?

[Speaker 6]

I úplně cizí lidi, který nikdo nezná.

[Speaker 5]

Já si možná myslím, že třeba jak byl hrozně populární Andrew Tate a jeho kauza, tak vlastně jak byl ve vězení, tak jeho nějaký tým manažerů tak různě rozesílal všem, kdo se přihlásil na nějakou jeho stránku. Rozesílali vždycky podle mě týdně, jak se má a tak a nějaký informace o něm a o jeho kauze. Takže myslím si, že možná pan má na mysli něco takového.

[Moderátor]

Dáme si teď takový kvíz. Dajte si trošku papíru, prosím. Papíry jsou tady na stranách.

Pošlete si kdyžtak. Já vám budu ukazovat různé zprávy. Nejprve to bude jenom, že vám ukážu nějaký titulek a nějaký krátký perex.

Pak vám ukážu i nějaký dlouhý článek a nějaký video. A bude to větším písmenem.

[Speaker 7]

Já mám totiž glaukom.

[Moderátor]

. Takže se vám nic neukázalo. Tak.

A vy budete muset posoudit, jestli tomu spíš věříte, nebo spíš nevěříte.

[Speaker 7]

Já to nepřečtu.

[Moderátor]

No tak si pojdte blíž.

[Speaker 7]

No tak to já musím, protože...

[Moderátor]

Neníc mezi tím.

Bud' spíš áno, nebo spíš ne.

[Speaker 7]

Já s tím glaukomem vidím dvojitě. Já se omlouvám.

[Moderátor]

A mě pak bude zajímat, jak se na tím přemýšleli hlavně. Podle čeho na první dobu poznáte, jestli to spíš pravda je, nebo není. Neovlivňovat, neovlivňovat, nic neříkat.

Napište si to, jo. Za první. Ano, nebo ne.

[Speaker 6]

Mně se tam nelíbí těch 90...

[Moderátor]

Neříkat nic, neříkat nic. Je mi jasný, že to je jenom útržek, jo, ale...

[Speaker 6]

Tak.

[Moderátor]

Napište si, napište si. Všichni. Uděláme rychlé hlasování totiž..

[Speaker 7]

Jako jestli věříme, nebo nevěříme, jo?

[Moderátor]

Přesně tak. Nebo spíš ano, spíš ne. Je mi jasný, že nemůže to být 100% jistý, ale ano, ne.

Tak. Kdo tomu spíš věří? Zvedněte mi ruku.

Takhle vy čtyři. Proč? Kristínu.

[Speaker 5]

Mně se líbí, že jsou tam obrázky. Není to jenom text.

[Moderátor]

. Už to přispívá k důvěryhodnosti, jo?

[Speaker 5]

Už to přispívá k důvěryhodnosti a že je to tam přesně jakoby popsané, že je tam specifikace, že je to vakcína od Pfizeru a že je to tam jako srovnaný.

[Moderátor]

Peter, proč tomu věříte?

[Speaker 4]

Nejsou tam žádné reklamy. To je prvé, co...

Na webové stránce nejsou žádné reklamy, to znamená, že nejsou podporováni nějakým komerčním produktem nebo firmami.

[Moderátor]

Takhle. Zajímavý, zajímavý. Máme ještě nějaký jiný důvod, proč tomu třeba věřit?

[Speaker 6]

Že to neříká jenom jeden lékař, ale tři. Tak to by bylo tři, jasný. Aby dostalo.

[Speaker 3]

Protože jsem už to slyšela a viděla.

[Moderátor]

Jo, opakovaně jste na to informaci narazila. Jasný, jasný. Tak, nějaký důvod, proč tomu nevěřit?

[Speaker 7]

94% lidí, jo. Prostě to mně připadá moc.

[Moderátor]

To už je moc.

[Speaker 7]

Jo, jo, jo. Kdyby to bylo, já nevím, u 36 %, tak tomu budu spíš věřit než 94 %.

[Moderátor]

Nějaký jiný důvod, proč tomu nevěřit?

[Speaker 7]

Tak tohle může být ta fotka, zkusená že jo?

[Speaker 4]

A pak že to dělali Italové.

[Moderátor]

Tak teď pojďme, pojďme.

[Speaker 8]

To může být někde zkopírované z nějakého jiného.

[Moderátor]

Pojďme na další. Kdybyste narazili na tenhle příspěvek na nějaký sociální síti, a jestli to je Facebook nebo Instagram, to je jedno. To vůbec. Kdo nevidí, tak si tak zvedněte. Tak se zvedněte.

[Speaker 7]

Já stojím.

[Speaker 6]

... Já bych si to chtěl vyzkoušet.

[Moderátor]

Ne, na tohle prostě narazíte, a teď jako co? Věřím tomu spíš nebo nevěřím?

[Speaker 6]

Tak na půl na půl nejde?

[Moderátor]

Nejde.

[Speaker 6]

To je právě to no.

[Moderátor]

To je ten grafen, na který jsem se ptal. Neovlivňovat. Nejdřív to napište všichni, a pak to prodiskutujeme, jo?

[Speaker 7]

To je složitý, no. ...

[Moderátor]

Už to pojdte nějak rozseknout. Spíš ano nebo ne. Tak si to napište, máte to.

Zkontroluji. Já ještě. Dobrý.

Dobrý, dobrý. To máte? Tak kdo tomu spíše věří?

Jeden, dva, tři, čtyři. Tak.

[Speaker 7]

Ano i ne. Protože je to nový. Je to nastartovaný nějaký proces.

A hlavně to není dotažený ještě do konce.

[Speaker 4]

To není ukončený výzkum.

[Speaker 7]

To není ukončenej. Ano, věřila bych tomu. Napsala jsem sice ano.

Ano, ale až se bude pokračovat v dalším výzkumu.

[Speaker 5]

Mně se tam líbí, že tam není zaprvé jsou tam prokliky na ten na ...

[Speaker 4]

Na univerzitu.

[Speaker 5]

Na univerzitu, přesně tak. A na kolegy. A jsou tam konkrétně zmínění ty, co to zkoumají.

A dál není tam nic, co by nám posouvalo jako něco, jak říkala tu kolegyně, že prostě je to ve vývoji a bude k tomu předcházet ještě další výzkum. Jo, ale není to: Je to hotová věc. Věřte v tomu. Kupte si to.

[Speaker 6]

....

[Moderátor]

Ještě nějaký důvod, který vzbuzuje důvěryhodnost? Tak obráceně. Co třeba vzbuzuje nedůvěru?

[Speaker 9]

Takový jako všeobecný. Sice tam jsou ty odkazy, ale to bych musela prostudovat ještě.

[Speaker 2]

To není mým jazykem.

[Moderátor]

Co to znamená?

[Speaker 2]

To, co říkám, není to mým jazykem. Já tam nevidím...

[Moderátor]

Ten styl toho jazyka, to mě nějaké zajímá. Jakou to hraje roli? Je to odborný nebo málo odborný?

Jak to působí?

[Speaker 7]

Je to svým způsobem o ničem.

[Speaker 4]

Je to komplexně napsané, ale...

[Speaker 2]

Já tam z toho nevidím jako závěr.

[Speaker 7]

Přesně.

[Speaker 2]

Je to takový to naše první desetiminutový tlachání. Já vím asi, že tam je nějaká univerzita, že to někdo zkoumá. A tam jsou tři tečky. A tak bych tomu dal tři tečky, že čekám, co bude dál. Možná časem, ale teď není to mým jazykem.

[Speaker 6]

Jednou určitě podle mě lék najdou.

[Moderátor]

Pojďme na další příspěvek.

[Speaker 6]

Je to všechno v plénkách.

[Moderátor]

Pojďme na další příspěvek. Máme to. Neovlivňovat.

Určitě ne ČT

[Moderátor]

No, proč ne, proč ne?

[Speaker 3]

No, protože ty by to tam nedali teda, že?

Bez cenzury.

[Speaker 7]

Prostě nějaký nový kanál.

[Speaker 4]

No, ale internet vlastně, taky YouTube channel, je to medium, protože tam jsou nějaké zásady. Nesmí člověk nadávat.

[Speaker 11]

No, no, přesně.

[Speaker 4]

Ale když to podařím tím štílem, že tam argumentují obě strany, tak nikdo ho nemožná pozastavit. Kdyby zastavil, může podat klidně trestné oznámení, tak prostě...

[Speaker 7]

Ted'ka se naučili politici třeba posílat věci na Facebooku.

[Speaker 9]

Můžu ještě doplnit? Nelíbí se mi, že je tam by redakce, že tam není podpis autora.

[Moderátor]

Autora. Proč je to důležitý?

[Speaker 9]

No, protože bych se ověřila od něj třeba nějaký články, recenze.

[Moderátor]

Jo, jo, super. tady se vám vytisknul článek modelovej. Tak zase.

Tak nějak ho prolíkněte a až si budete nějak víc jistí, jestli to je nebo není pravda, nebo jestli méně věříte, tak můžete přestat číst, jo.

[Speaker 11]

Jo.

[Moderátor]

A neovlivňujte, nic neříkejte. ... Už mlčím.

[Speaker 3]

Já ten Protiproud odebírám.

[Moderátor]

No tak taky neovlivňujte. Napište ano, nebo ne, já si vás pak vyzpovídám. A počkejte.

Ještě bude pátý, bude video. Máme různý formáty.

[Speaker 4]

... To znáš už.

[Moderátor]

Tak máte to rozhodnutý?

[Speaker 7]

Já musím pomalu, já mám špatný brýle.

[Moderátor]

No tak už tak nějak. Máte ten cít, ne? Jestli to je pravda.

No, tak pojdte. Napište si to. Kdo tomu spíše věří?

Tady všichni, kromě... Proč tomu věříte?

[Speaker 3]

Já osobně, Protiproud vydává Hájek a toho znám osobně.

[Moderátor]

A proč ho odebíráte, mimochodem? A jak poznáte, že to jsou odborníci?

[Speaker 3]

Můžete, protože on tam už pozná, protože to, jak jsem říkala, byl tam Beran. Byl tam Rajchl. Byl tam pan Opat Michal.

A vždycky on tam vybere nějaký...

[Moderátor]

A ten Rajchl to tam byl, nebo odborník na co?

[Speaker 3]

No, ten tam byl jako...advokát.

[Moderátor]

A k čemu se tam vyjadřoval? Odborník na co tam byl?

[Speaker 3]

On se Petr Hájek ptá na různé věci. V politice. Tak on tam spíš tak nějaký...

[Moderátor]

No, Davide, proč tomu věříte?

[Speaker 8]

Já si myslím, jak to tady čtu... prostě... Covid je jenom prostě zmutovaná chřípka.

To si myslím jako já. Covid jsem nikdy neměl, i kdy jsem nebyl očkovaný a potom jsem se musel nechat očkovat. A nedostal jsem ho.

Ani tak ne. A když jsem byl vlastně...

[Moderátor]

Mě zajímá ten formát, ten článek hlavně.

[Speaker 9]

Má tam asi všechno, co to má mít pro mě. Je to vysvětlování, údaje, jediný ten zdroj, nebo nechybí ještě?

[Moderátor]

Jo, to nevím, jestli kolegyně nevytiskla. Aby to byl asi proklik.

[Speaker 9]

Tak to má všechno, co.. Ve mně vzbuzuje důvěru.

[Speaker 6]

Asi zkušenosti už předtím, než si to čtete. No ale kdyby vlastně...

[Moderátor]

Kdybych měl dostat nějaký návod, jak to psát.

[Speaker 4]

Mně to přijde tak, že je tam napísané na chvíli, to, co někdo tvrdí. A potom je to... Okračovám, je to...

Je to nějaký položená otázka, která kontradiktuje. A který je úplně oproti tomu.

[Moderátor]

Nechápu?

[Speaker 9]

Že obě varianty tady třeba.

[Speaker 4]

... Že organizace tvrdí, že ročně chřípka zabije 650 000 lidí. A potom se obrátom pýtá, proč...

Proč... Takže ten text se nutí rozmyslet.

[Moderátor]

Hodně, hodně... Že to klade hodně otázek a tímhle to stimuluje to vaše přemýšlení.

[Speaker 3]

A on teda postupuje tak, jak my tady. Takže on teda se zeptá na názor a proč. Vyberte protinázor.

To je ta diskuze.

[Moderátor]

Tak, proti názoru Petra přeskutíme, pardon, ale... Ať se to střídá. Nebejte to osobně.

[Speaker 4]

To je žádná cenzura, ale...

[Moderátor]

Ale jsou platformy, kde stále můžete reagovat na... Já jenom, abysme to stíhali. Tak, ještě vám pustím úryvek videa.

[Speaker 7]

Tak to bych mohla vidět.

[Speaker 10]

Dobry den, jmenuji se Radovan Kluhy. Dnes je 17. ledna 2025 a vysledujete moje nezavisle spravodajstvi svetlo nad mraky, které čerpá jen z ověřených zdrojů.

Dnes jsem si pro vás připravil opravdu bohaté spravodajství a budu se především jmenovat politickým, ekonomickým, ale také geoengineerským příčinám požáru, které nedávno zasáhly Los Angeles. Neprotože se jednalo Los Angeles, tyto požáry měly velkou pozornost médií, ale spíš protože zde vidím určitý vzorec, některé faktory, které se neustále opakují a jsou přítomné i u dalších požárů v Řecku a jinde. Podíváme se na souhrn mnoha faktorů, které vedly k této devastaci.

Budu se také zabývat těmi divnými dírami v mracích, které se stále častěji objevují a o tom vlastně je spousta takových příspěvků na sociální síti, na internet, a zjistil jsem, že může mimo jí najít používání laserů pro komunikaci se satelity, ale nepředbíhejme. Ještě jednou připomenu, že čerpám v mých analýzách věřených zdrojů, které potom najdete pod videem a já věřím, že si některé sami projdete, protože je nutné se v těchto věcech vzdělávat a nenechávat to jenom takzvaných odbornících.

[Moderátor]

Tak, zase jednou otázka. Spíš toho věřím, spíš toho nevěřím. Působí to důvěryhodně nebo ne?

Řešilo se tam to záměrný zakládání požárů v Los Angeles a ty díry v těch mracích, že to slouží ke komunikaci se satelitem. Tak zase. Působí to na vás důvěryhodně nebo ne?

Rozsekněte to. Neovlivňovat, neovlivňovat.

[Speaker 4]

Satelit komunikuje do vesmíru laserem a oblaky mu v tom brání?

[Moderátor]

Tak napište, napište si.

[Speaker 4]

Mě by zajímalo celé to video, nebo mě by zajímalo to technologicky vysvětlit.

[Speaker 6]

Já mám dilema. Já jsem odpovídal na ty požáry. To budu vám odpovídat na nějaký laser?

[Moderátor]

Celkově.

[Speaker 6]

...

[Moderátor]

Kdo tomu spíš věří? Zvedněte mi ruku.

[Speaker 6]

Ty požáry ano.

[Moderátor]

Tak když vztáhneme jen na požáry.

[Speaker 6]

Požáry ano.

[Moderátor]

Ten laser už je blbost jo?. Tak jen požáry.

Tak napíšem požáry. Dejte mi tam lomenu a posuzujte jen ty požáry teďka. A celkově to medium.

Tak teď. Ty požáry ano.

[Speaker 6]

Požáry ano.

[Moderátor]

Lasery už příliš, ale dobře. Proč tomu věřit, proč tomu nevěřit? Jak to na vás působilo?

...

[Speaker 4]

Ten samotný fakt toho požáru v tom LA a v tom údolí nebo na tom kopci žijí jedni z nejbohatších lidí. Ta místa, kde jsou důležité osobnosti. Nevěřím, že nemají zabezpečené, že nemají požárníky,

[Moderátor]

Mě zajímá hlavně ten format.

[Speaker 4]

Format ... Ano, uspávač hadů. To bylo fakt mě úplně nezajímavé.

[Speaker 9]

Mně to přišlo takové, když to nejsou jeho slova. Prostě je to nějaká strojní AI, nevím, něco prostě...

[Speaker 4]

Protože to co chvíli povedal, malo být spisane v jedné větě.

[Speaker 5]

Já tomu nevěřím, protože měl hrozně špatnou neverbální komunikaci, pořád se díval do počítače, působil nervózně a hodně věcí četl. Myslím si, že když už si udělal kanál na to vlastně tady dávat nějakou osvětu, tak ten člověk musí nějak příjemně vystupovat. A on úplně...

Já jsem při tom videu se cítila spíš jako divně, než příjemně.

[Moderátor]

Když to třeba srovnáte s tím panem Rajchlem, co třeba ten pan Rajchl dělá lépe než tenhle člověk?

[Speaker 3]

Tak má všeobecný informace zaprvé.

[Moderátor]

A to vystupování?

[Speaker 3]

Díky tomu, že jezdí hodně po různých městech a tak podobně, tak vlastně zaprvé to právo má zmáknutý. Takže se nebojí jít do konfliktu.

[Moderátor]

A umí asi líp mluvit.

[Speaker 3]

Je sebejistej.

[Moderátor]

... Ještě bylo tam něco, co vám přišlo docela dobrý. Co to pochválí?

[Speaker 2]

Měl hezký pokojíček. Na mě působil jako jak nějaký český tajeňky na TV, Barandov o půl šestý.

[Speaker 9]

No ty zdroje, že tam mám, to je jediný. Ty zdroje, jo. I když nevím, co tam je.... Science News.

..

[Moderátor]

... Procházeli byste si ty zdroje?

[Speaker 9]

Tak určitě, některý bych úplně vyškrtla. A něco bych možná si...

[Moderátor]

A co tam působí dobře?

[Speaker 9]

Dobře, Wikipedia.

[Moderátor]

....

[Speaker 11]

To X to a Wikipedia, když to je.

[Moderátor]

Tak pojďme to nějak... Jdeme do finále. Komu věříte, to jsme si říkali, komu nevěříte, to jsme si říkali.

Ještě trochu zpátky k těm vědcům, bych se chtěl vrátit. Protože jsme tady vlastně načukli docela zajímavý téma. Že nějaké vědci říkají pravdu, nějaké vědci neříkají pravdu.

Tak jak poznat, ještě zpátky znova, u těch vědců, který z nich je důvěryhodný na to daný téma. Ať už to je covid, 5G síť nebo prostě něco. ...

A jak poznat, který vědec říká pravdu, a který ne? A která ta studie je, nebo není pravdivá?

[Speaker 6]

Podle toho, kdo ho financuje.

[Moderátor]

No, dejte mi příklad. Komu byste teda věřila, komu ne? ...

[Speaker 9]

Dokáže přesvědčit. A nebo dokáže, že diskutovat o něčem, třeba s někým.

[Speaker 2]

Když jsem měl, v základech antropologie je, že třeba vědět, kdo zadává tu studii, komu ji zadává, za jakým účelem.

[Moderátor]

Proč ji zadává? Tohle vysvětlit.

[Speaker 2]

Tyhle věci by měly být známý, že přece rozdíl, když mě někdo zadá, takhle má být tyhle věci, co jsem řekl.

[Moderátor]

Vyprávět od začátku, ten příběh? Proč to vlastně jsme zkoumali?

[Speaker 2]

A ten člověk by měl mít nějakou historii. A neměla by to být třeba nějaká rychlokvaška, nebo naopak.

Na mě třeba nepůsobí důvěryhodně někdo, když je moc velké oblíbenec elit.

[Moderátor]

Jako třeba, dejte mi příklad.

[Speaker 2]

.. Když byl covid a Babiš vlastnil Mladou frontu, tak ty vědci, kteří souhlasili s očkováním a mluvili v médiích vlastně tímhle člověkem, který byl i zástupce vlády, to pro mě nebyli důvěryhodní. Protože mi přišlo, že říkají to, co má být slyšeno.

To, co má být řečeno.

[Moderátor]

... A když jste říkal, kdo ho financuje, tak kdo vlastně ty výzkumy financuje v Čechách?

[Speaker 3]

Přispívá samozřejmě na to, že vláda, uvolňuje prostředky stát. Takže tím pádem, když někdo bude.... tak jim zatrhnou...

[Speaker 8]

Takže my. Daňoví

[Speaker 3]

Poplatníci.

[Moderátor]

Takže když říkáte, kdo to platí....

[Speaker 2]

My. Platíme to my.

[Speaker 6]

Kdo to zadává?

[Speaker 7]

Na základě toho...

[Speaker 6]

Určitě jedna jediná by neměla být vždycky, jenom má být vždycky pro a proti. Dobře.

[Moderátor]

Až se třeba budou vyvíjet nějaké další nové vakcíny, za dobrým účelem, tak kdo je vlastně ten důvěryhodný zadavatel? Třeba v Čechách to je. Žádný Pfizer do toho netahejme.

[Speaker 6]
To už bude těžký.

[Speaker 9]
Já myslím, že důvěryhodný.. teď se nebude věřit, už ničemu.

[Moderátor]
Ale něčemu věřit musíme že jo?

[Speaker 8]
Sami sobě.

[Speaker 9]
Selský rozum asi.

[Speaker 6]
A nebo až to vyskoušejí na sobě.

[Moderátor]
Modelová situace.

Český vědec. Český ědec teďka vyzkoumá nějaký superlék. Nebo nějakou slovosovou metodu.

[Speaker 6]
Tak určitě zase, kdybych byl v nějakém stádiu, tak to klidně vyzkouším.

[Moderátor]
A jak teda o tom informovat? Aby se z toho nestala nějaká dezinformace, že to je škoda.

[Speaker 3]
Tak si zjistím, co teda udělal, jaké názory má i na jiné věci a tak dále trošku jeho historii.

[Moderátor]
A když třeba podporoval covid, tak mu nebudete věřit?

[Speaker 3]
Určitě ne.

[Speaker 9]
Jak to má vyskoušený? Třeba laboratorně? Jak dlouho je to prostě vyvíjený.

[Speaker 2]
Kolik lidí... Tak respekt je na těch, kteří to dělají. On to ten člověk nedělá vždycky jen sam.

Takže když dělá takový tým, a obvykle to bývají naopak studenti, kteří k tomu přišli dělat zkoušky.

[Speaker 7]

To je pravda.

[Moderátor]

Hodně je to hypotetická situace. Ale kdyby pan Lunter, který jste zmiňoval, začal dělat teď vakcíny, věřil byste, že je dělá dobře?

[Speaker 2]

Věřil bych mu.

[Moderátor]

Věřil byste mu nebo ne?

[Speaker 2]

Věřil bych mu.

[Moderátor]

A proč?

[Speaker 2]

On zachránil svou ženu a dělal to z čistý lásky pro své nejbližší. Tak věřím, že on věci, které bude dělat teď, a i dělá, ty jeho kroky, že chce, aby víc lidí bylo vegetariánů, že on ochránil středoslovenský kraj před fašistou, tak všechny ty jeho kroky jsou k tomu, že to je pro mě důvěryhodnej člověk. Že mu nejde o jeho dobro, ale o to celkové.

A nesnaží se. Skončil se svým tím hejtmanstvím a neměl vůli kandidovat dál, neměl touhu pomoci, ale především nechal to těm další. Já jsem zabránil zlu a teď je na vás.

Vy se starejte.

[Speaker 4]

To je výjimka. Většina lidí je většinou v jeho situaci a v nějaký moment se to stane na nějaký úroveň finanční a stropně mu to do hlavy a se změní.

[Moderátor]

Pojďme to dnešní tématou zavřít. Představte si, že jsem vědec, český vědec a chtěl bych teďka lidem představit výsledky nějakého svého výzkumu po vlastní medicíny. Třeba nějaké nové vakcíny nebo nějakého léku na rakovinu.

Něco takového. Poradte mi, jak to představit, jak bych to podle vás měl udělat, aby to bylo vnímáno pozitivně a ne aby se říkalo, že hele on nás chce otrávit.

[Speaker 4]

Já myslím, nejde o tu prezentaci ale jde o ten záměr.

[Moderátor]

Teďka já jsem vymyslel nějakou super věc. Lék na roztroušenou sklerózu. Poradte mi, jak to naprezentovat.

[Speaker 7]

Hlavně já bych to nejprve vyzkoušela na nějakým určitým počtu lidí a argumentovala bych výsledkama.

[Moderátor]

To se dělá vždy ne?

[Speaker 6]

U covidu třeba asi ne. U covidu se to nedělalo.

[Speaker 8]

Oni vyvíjeli tu vakcínu proti covidu, tak nevím, jestli to testovali, protože hodně lidí umírali.

[Speaker 4]

Oni nikdy veřejně nehovorili v určitých třech měsících o tom, že byla regulárně otestovaná ta vakcína.

[Speaker 7]

To bylo horkou nití, takzvaně.

[Moderátor]

Jak se to testovalo?

[Speaker 5]

Já bych určitě začala přednášet někde na univerzitách, psát ty články. Do médií, do televize.

[Speaker 4]

Do celých médií. Všade.

[Speaker 5]

Nemyslím, že by vystupoval v nějakém pořadu. To by se muselo vytvořit nějaký pořad, který by se vzval vědce. To tady v Česku není.

Není žádný pořad, který by...

[Moderátor]

Není jo?

[Speaker 2]

Já myslím, že jsou pořady cnn prima news i ČT 2

[Speaker 3]

Oni tam většinou...

[Speaker 2]

Nedej se taky...

[Speaker 3]

Tak tam většinou paní Wolfová dá někoho, ale ne konkrétně třeba ne všechny ty vědce.

Aby dali dohromady ten kulatý stůl a mohli o tom diskutovat. A teď budou takto diskutovat. Většinou dva lidi.

No přesně.

[Speaker 7]

Oni pak útočej a už to není ono.

[Speaker 5]

Aby to mělo nějakou úroveň, ne aby to byla politická debata, kde se všichni překřikují. Člověk neví.

[Moderátor]

Věda24, to jste myslela?

[Speaker 7]

No něco takového.

[Moderátor]

Znáte to? Jo. Tak jenom jako pán, kdyby vystupoval ten člověk a prezentoval...

[Speaker 9]

Asi se to moc ale není sledovaný podle mě.

[Moderátor]

Já si myslím, že... Nekoukají si myslím, no.

[Speaker 4]

Ta věda jich odstrašuje asi.

[Moderátor]

No co ještě byste jim poradili? Jak o tom informovat? Nebo co rozhodně nedělat?

[Speaker 7]

Rozhodně to nedat na ČT jedna.

[Moderátor]

A proč ne?

[Speaker 7]

No protože to je tak nedůvěrhodný kanál, který lze našim politikům do zadnice.

[Moderátor]

Ještě nějaká informace by tam určitě měla zaznít v té prezentaci. Jak se to testovalo?

[Speaker 7]

Delka testování. Kolik lidí...

[Moderátor]

Tým.

[Speaker 7]

Kolik lidí bylo testované? Jak dopadly ty testy s těma lidma?

[Moderátor]

Je pro vás třeba důležitá ta půda, na který to dělali?

[Speaker 7]

To určitě taky.

[Speaker 5]

Mě by třeba ještě zajímaly sociodemografické údaje těch testovaných. Protože byli starší lidi, mladší, kuřáci, nekuřáci.

[Moderátor]

Dejte příklad instituce, která je pro vás důvěryhodná v této oblasti.

[Speaker 9]

Akademie věd. Co další?... Tam by člověk musel pak zjistit, jak je to financované.

[Moderátor]

To jste řekli, že to financujete vy, ne?

[Speaker 9]

Tak jako, jo. Nemůžeme do toho mluvit moc.

[Speaker 3]

My financujeme i vládu a podívejte se, jak to vypadá.

[Moderátor]

Co je pro vás důvěryhodnější? Byznys?

Nebo nezisková organizace?

[Speaker 7]

Neziskovka určitě ne. Já neziskovkám nevěřím.

[Moderátor]

Takže ten byznys?

[Speaker 4]

Určitě.

[Moderátor]

Protože to je provokativní otázka. Já jsem říkal, že budu mít provokativní otázky.

[Speaker 4]

To není jenom bílá černá. Nějaká nezávislost.

[Moderátor]

Tak mi poradte.

[Speaker 4]

Ted' je moderní, například, být influencer.

[Moderátor]

Já se tím neziskovým sektorem jsem myslel třeba univerzitu.

[Speaker 2]

A tak neziskoví jsou.

[Moderátor]

Univerzita je neziskovka v podstatě že jo.

[Speaker 2]

Neziskovky, které jsou zakládány, zas jsou lidé, který jsou důvěryhodný a které do toho dávají peníze. Kdyby byla neziskovka na výzkum nějakého léku a ty peníze do nich investoval člověk, kterému věřím. ..

Tak mu věřím. To je důvěryhodný člověk. Super, super.

A on má neziskovky a jsou v pohodě.

[Moderátor]

Jak vnímáte třeba v tomto kontextu, university, jsou důvěryhodný? Jsou důvěryhodný nebo nejsou?

[Speaker 2]

Některý.

[Moderátor]

Tak mi řekněte, která je dobrá, která je špatná.

[Speaker 5]

Za mě asi to je taky, jaká ta univerzita má různé spolupráce s dalšíma univerzitama.

[Moderátor]

A v Česku nebo v zahraničí?

[Speaker 5]

V zahraničí.

[Speaker 3]

Můžu říct, že dřív byla velice Karlova univerzita uznávaná. Protože a dokonce to zase sousedka, která odjela do Anglie, tak tam nemusela dělat žádný atestace na předmět, který měla vyučovat, protože to uznali. No ovšem, jak je to teď.

[Moderátor]

A co univerzita Palackého třeba?

[Speaker 2]

To je na Moravě.

[Moderátor]

Je to důvěryhodná organizace v tomhleto kontextu, o kterým se tady bavíme, nebo ne?

[Speaker 3]

Tak rozhodně není důvěryhodná univerzita plzeňská.

[Moderátor]

Marcelo, je to důvěryhodná organizace?

[Speaker 9]

Asi ne, pro mě. Jako malá, nevím.

[Speaker 7]

Občas hapruje Brno.

[Moderátor]

Vlasto, je to důvěryhodná organizace, nebo ne? Vědci z Palackého univerzity objevili tuto revoluční metodu uzdravování.

[Speaker 6]

Jo, nevím, no. To bych musel...

[Speaker 9]

Přesně to místo. To pro nás nestačí.

[Speaker 6]

Takovouhle... Tady nad tím nevím. To je na mě málo informací.

[Moderátor]

Co byste musel?

[Speaker 6]

Musel bych o tom vědět víc.

[Moderátor]

A co?

[Speaker 6]

Prostě všechno, pokud mluvím.

[Moderátor]

No, to znamená konkrétně...

[Speaker 6]

Co se dá, no, prostě úplně od A do Z.

Prostě kdo to začal, kdo s tím přišel, kdy to vyráběli, kde to vyráběli, kolik bylo lidí, jaký to byli lidi.

[Moderátor]

Super, je to všechno. Děkuju moc krát. Nebo jestli má někdo ještě něco důležitýho na srdci a vám nevezmou výtrstva chat.

Ale děkuju, bylo to dobrý.

[Speaker 2]

Můžu se ještě zeptat, kdo je zadavatelem tady toho?

[Speaker 12]

Univerzita Palackého. Nebudu vám lhat.

[Speaker 7]

Tohle tady máme nechat?

[Moderátor]

Jo, to mi nechte. Já si to pozbírám. Tak, od mě vám přijde naučетка, asi tušíte?

[Speaker 7]

Je, je. Máte nosit plýny.

[Speaker 8]

Ještě je nepotřebuji, ještě jsem to nezjistil, že bych je potřeboval.

[Speaker 6]

Tak sedněte hezky, naschle.

[Speaker 9]

Naschle.

[Speaker 6]

Naschle.

[Speaker 7]

Naschle. Je. Až do auta.

Tak. Děkuji. Máte všechno?

Naschle.

[Moderátor]

Naschle, děkujeme.

[Speaker 7]

Taky naschle.

[Moderátor]

Tak hrozně za naschle.